

AVANÇOS TECNOLÓGICOS NA ODONTOLOGIA DIGITAL: IMPACTO NAS PRÁTICAS CLÍNICAS E NA EXPERIÊNCIA DO PACIENTE

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 29/12/2023](#)

TECHNOLOGICAL ADVANCES IN DIGITAL DENTISTRY: IMPACT ON CLINICAL PRACTICES AND PATIENT EXPERIENCE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10440573

Debora Martins de Moura Lopes¹; Carlos Alberto Lopes²; Alexandre Moura Leite³; Tatiana Santos da Silva⁴; Natasha Gabriella Cavalcante de Alcantara⁵; Marcos Luan da Silva Nascimento⁶; Amanda Pereira Leite Alberto⁷; Crislany Lilyan Alves da Silva⁸; Samara Emanuely Castro Rocha⁹; Andrelisse Solon Borges¹⁰; Marcos André Azevedo da Silva¹¹; Camila Beatriz Silva Nunes¹²; Peterson Rodrigues Ferreira¹³; Maria Vitória Araújo¹⁴; Tatiana Santos da Silva¹⁵

RESUMO

A inserção de tecnologias digitais nos programas de ensino odontológico tem se difundido globalmente, apresentando variações consideráveis de penetração conforme os recursos e as demandas locais. Dessa forma, o presente estudo possui como objetivo investigar e analisar os avanços tecnológicos na área da odontologia digital, com foco específico no

impacto dessas inovações nas práticas clínicas odontológicas e na experiência do paciente. Para a construção deste artigo foi feito um levantamento bibliográfico nas bases de dados SciVerse Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) and Direct, usando o gerenciador de referências Mendeley. Em síntese, os avanços tecnológicos na odontologia digital têm desempenhado um papel transformador, redefinindo as práticas clínicas e a experiência do paciente. O futuro da odontologia promete continuar essa trajetória de inovação, proporcionando benefícios significativos para profissionais e pacientes, desde que haja um comprometimento contínuo com a atualização e aprimoramento das habilidades profissionais em consonância com as evoluções tecnológicas.

Palavras-chave: Odontologia Digital; Práticas Clínicas; Experiência do Paciente.

SUMMARY

The inclusion of digital technologies in dental education programs has spread globally, presenting considerable variations in penetration depending on local resources and demands. Therefore, the present study aims to investigate and analyze technological advances in the area of digital dentistry, with a specific focus on the impact of these innovations on dental clinical practices and the patient experience. To construct this article, a bibliographic survey was carried out in the SciVerse Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) and ScienceDirect databases, using the Mendeley reference manager. In summary, technological advances in digital dentistry have played a transformative role, redefining clinical practices and the patient experience. The future of dentistry promises to continue this path of innovation, providing significant benefits for professionals and patients, as long as there is a continuous commitment to updating and improving professional skills in line with technological developments.

Keywords: Digital Dentistry; Clinical Practices; Patient Experience.

1. INTRODUÇÃO

A inserção de tecnologias digitais nos programas de ensino odontológico tem se difundido globalmente, apresentando variações consideráveis de penetração conforme os recursos e as demandas locais. Um dos principais desafios no âmbito da educação digital é a necessidade constante de adaptação e ajuste aos avanços tecnológicos, buscando sua aplicação efetiva na prática odontológica (WATANABE; FELLOWS; AN, 2022).

Na Europa, a maioria das clínicas dentárias já adotou soluções de software para gerenciar uma variedade de aspectos, como registros de pacientes, agendas e lembretes de retorno; documentação dos serviços prestados, incluindo horários de atendimento; pedidos de materiais; e administração de contratos de manutenção de dispositivos médicos (ZITZMANN *et al.*, 2020).

Esses sistemas integrados abrangem históricos médicos, imagens radiográficas digitais, fotografias intraorais, listagens de medicamentos e correspondências. Além disso, proporciona acesso facilitado a odontogramas detalhados, exibindo informações sobre obturações por superfície dentária, restaurações e lesões de cárie. Permitem ainda a visualização do estado periodontal, incluindo o nível de inserção, a profundidade da bolsa de sondagem e a recessão gengival (BYRNE; GLASSER, 2023).

O uso abrangente dessas tecnologias não apenas otimiza a eficiência operacional nos consultórios, mas também eleva o padrão de cuidados odontológicos oferecidos aos pacientes, estabelecendo uma ponte crucial entre o ensino acadêmico e a prática clínica contemporânea (YU *et al.*, 2022).

Uma revisão recente, centrada na aplicação da realidade virtual na educação odontológica pré-clínica, identificou quatro áreas temáticas educacionais cruciais: hardware de simulação, realismo da simulação, sistemas de pontuação e validação. Essa análise sublinha a necessidade premente de uma base de evidências mais robusta para a avaliação da utilidade da realidade virtual no contexto educacional odontológico. Conclui-se, portanto, que a incorporação de AR e VR nas práticas educacionais em odontologia não apenas enriquece o aprendizado, mas também instiga um questionamento fundamental sobre a eficácia dessas tecnologias na formação clínica, demandando uma análise aprofundada de seu impacto e potencial transformador (BYRNE; GLASSER, 2023).

Dessa forma, o presente estudo possui como objetivo investigar e analisar os avanços tecnológicos na área da odontologia digital, com foco específico no impacto dessas inovações nas práticas clínicas odontológicas e na experiência do paciente.

2. METODOLOGIA

A opção metodológica escolhida para este estudo foi a revisão integrativa de literatura, pois essa abordagem permite ao leitor obter um conhecimento aprofundado de um fenômeno com base em estudos previamente publicados. A revisão integrativa de literatura é uma abordagem que pode ter como propósitos a definição de conceitos, a revisão de evidências científicas e a análise de aspectos metodológicos sobre um determinado tema.

Para a construção do presente estudo será necessário, primeiramente, a obtenção, na plataforma DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), sessão da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), dos seguintes descritores, combinados nos idiomas português, inglês e espanhol: Tecnologia, Saúde bucal e Odontologia.

Doravante, serão aplicadas as fórmulas às bases de dados PUBMED (Medical Published – service of the U.S. National Library of Medicine),

LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO, Scientific Electronic Library Online.

Dentre os critérios de inclusão observados para escolha dos artigos, foram considerados os seguintes aspectos: disponibilidade do texto integral completo e clareza no detalhamento metodológico utilizado, compreendidos entre 2013 a 2023. Os critérios de exclusão foram artigos que não possuíam relação com o objetivo deste trabalho.

Após a delimitação das revisões, realizou-se a avaliação dos artigos a partir da leitura dos estudos e das palavras-chave, selecionando-as conforme a sua relevância à resolução da pergunta norteadora, bem como o alcance dos objetivos propostos no presente estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O cruzamento dos descritores nas bases de dados encontrou 389 estudos. Após a remoção dos duplicados, 75 trabalhos foram analisados quanto aos seus títulos e resumos, resultando em 25 estudos encaminhados para a fase de leitura do texto completo. A aplicação dos critérios de inclusão durante a leitura de texto completo resultou em 11 estudos incluídos na presente revisão. O fluxograma com detalhamento de todas as etapas de seleção está na figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de identificação e seleção dos estudos.

Fonte: autores, 2023.

Os resultados deste estudo revelaram uma notável aprimoração na precisão diagnóstica, sendo impulsionada pelo amplo uso de tecnologias avançadas, como tomografia computadorizada e scanners intraorais. Essas ferramentas proporcionaram imagens tridimensionais detalhadas, permitindo uma análise minuciosa das condições dentárias e a detecção precoce de problemas, como lesões de cárie e alterações periodontais. Essa precisão diagnóstica é essencial para um planejamento de tratamento mais assertivo e personalizado (PATIL *et al.*, 2023).

Além disso, a otimização de procedimentos cirúrgicos foi evidente com a introdução de tecnologias como impressão 3D e softwares de planejamento digital. A capacidade de fabricar guias cirúrgicos e próteses dentárias personalizadas, baseadas em modelos digitais precisos, não apenas acelerou os procedimentos, mas também melhorou significativamente a adaptação e eficácia dos tratamentos. Essas

inovações contribuem para uma abordagem mais eficiente e personalizada na prática clínica (REKOW, 2020).

No contexto da experiência do paciente, observou-se uma transformação significativa. A teleodontologia emergiu como uma ferramenta fundamental para tornar os cuidados odontológicos mais acessíveis e convenientes. As consultas virtuais proporcionam flexibilidade e eliminam barreiras geográficas, enquanto as simulações digitais oferecem aos pacientes a oportunidade de visualizar antecipadamente os resultados esperados, promovendo uma participação ativa nas decisões sobre seus tratamentos (RUNKEL *et al.*, 2020; WHITE; YOON; TETRADIS, 1999).

A transformação digital na odontologia não se limitou apenas às ferramentas clínicas, mas também fortaleceu a relação entre profissionais de saúde e pacientes. A visualização conjunta de odontogramas detalhados e simulações digitais promove uma comunicação mais efetiva, empoderando os pacientes e construindo uma relação colaborativa na gestão de sua saúde bucal (RUNKEL *et al.*, 2020; WAKOH; KUROYANAGI, 2001).

Entretanto, os benefícios observados são acompanhados por desafios consideráveis. Custos associados à aquisição e manutenção de equipamentos, juntamente com a necessidade de treinamento contínuo para os profissionais, destacam-se como barreiras para uma adoção ampla e equitativa. Além disso, questões éticas relacionadas à segurança de dados e privacidade do paciente requerem atenção contínua para garantir a confiança e a integridade dessas práticas inovadoras (RUNKEL *et al.*, 2020; WAKOH; KUROYANAGI, 2001).

A integração da tecnologia digital no ensino odontológico tem se destacado como uma ferramenta fundamental para aprimorar a acessibilidade, a colaboração e a comunicação entre alunos, professores e a equipe administrativa. Esse cenário digital viabiliza o armazenamento de registros, avaliações e feedbacks em nuvem, além de facilitar a entrega

de módulos de e-learning. No contexto atual, onde os estudantes, em particular a geração Millennial, demandam serviços instantâneos e acesso rápido a informações acadêmicas, como notas e horários de aula, é essencial promover uma mudança de mentalidade nas instituições de ensino odontológico. Isso implica fornecer treinamento adequado em e-learning e e-ensino para os instrutores, capacitando-os a transmitir conhecimentos teóricos e práticos de maneira eficaz (BYRNE; GLASSER, 2023; NIEMIEC, 2007).

A pandemia de Covid-19, iniciada em 2019, desencadeou o fechamento de escolas de odontologia em todo o mundo, evidenciando a urgência de explorar canais alternativos para a educação, como plataformas de aprendizagem baseadas na web. Nesse contexto, os webinars agendados emergiram como uma estrutura valiosa para facilitar o aprendizado teórico dos alunos. Além disso, a adoção de recursos digitais adicionais tornou-se essencial, incluindo vídeos educacionais que ilustram exames clínicos e procedimentos terapêuticos, sistemas interativos, e ferramentas adaptativas que monitoram e ajustam o ensino de acordo com as habilidades dos alunos (BYRNE; GLASSER, 2023; PARKS; WILLIAMSON, 2002).

A aplicação independente dessas abordagens digitais varia em diferentes países, refletindo a diversidade de contextos educacionais e estratégias institucionais. A expansão do uso de recursos digitais, como sistemas colaborativos online, destaca-se como uma tendência global, evidenciando a necessidade de adaptação e inovação no ensino odontológico. Essas transformações não apenas atendem às expectativas dos estudantes contemporâneos, mas também ampliam o alcance e a eficácia do ensino odontológico em um mundo cada vez mais conectado e digitalizado (BYRNE; GLASSER, 2023; PARKS; WILLIAMSON, 2002).

Em perspectiva futura, este estudo destaca a necessidade de pesquisas adicionais para avaliar continuamente o impacto a longo prazo dessas tecnologias na odontologia digital. A exploração contínua da evolução das

práticas clínicas, a satisfação do paciente a longo prazo e as inovações tecnológicas em desenvolvimento são cruciais para manter a eficácia e relevância dessas abordagens no cenário odontológico em constante transformação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência do paciente tem sido profundamente impactada positivamente pelos avanços tecnológicos na odontologia. A introdução de sistemas de teleodontologia, realidade virtual e outras inovações digitais tem contribuído para uma abordagem mais centrada no paciente, promovendo uma comunicação mais eficaz entre os profissionais de odontologia e seus pacientes. A possibilidade de visualizar virtualmente os resultados do tratamento antes mesmo de iniciá-lo aumenta a compreensão e a confiança dos pacientes, resultando em uma experiência mais satisfatória e participativa.

Contudo, é crucial mencionar que a implementação dessas tecnologias requer investimentos substanciais em treinamento profissional e infraestrutura. A capacitação contínua dos profissionais de odontologia para lidar com as novas ferramentas digitais é essencial para garantir o máximo aproveitamento e eficácia dessas inovações.

REFERÊNCIAS

BYRNE, S. J.; GLASSER, S. Creativity as a Framework for Innovation in Dental Education. **Frontiers in oral health**, v. 4, p. 1233983, 2023.

NIEMIEC, B. A. Digital Dental Radiography. **Journal of veterinary dentistry**, v. 24, n. 3, p. 192–197, set. 2007.

PARKS, E. T.; WILLIAMSON, G. F. Digital Radiography: An Overview. **The journal of contemporary dental practice**, v. 3, n. 4, p. 23–39, Nov. 2002.

PATIL, S.; BHANDI, S.; AWAN, K. H.; LICARI, F. W.; DI BLASIO, M.; RONSIVALLE, V.; CICCÌ, M.; MINERVINI, G. Effectiveness of Haptic Feedback Devices in Preclinical Training of Dental Students-a Systematic Review. **BMC oral health**, v. 23, n. 1, p. 739, out. 2023.

REKOW, E. D. Digital Dentistry: The New State of the Art – Is It Disruptive or Destructive? **Dental materials: official publication of the Academy of Dental Materials**, v. 36, n. 1, p. 9–24, jan. 2020.

RUNKEL, C.; GÜTH, J.-F.; ERDELT, K.; KEUL, C. Digital Impressions in Dentistry-Accuracy of Impression Digitalisation by Desktop Scanners. **Clinical oral investigations**, v. 24, n. 3, p. 1249–1257, mar. 2020.

WAKOH, M.; KUROYANAGI, K. Digital Imaging Modalities for Dental Practice. **The Bulletin of Tokyo Dental College**, v. 42, n. 1, p. 1–14, fev. 2001.

WATANABE, H.; FELLOWS, C.; AN, H. Digital Technologies for Restorative Dentistry. **Dental clinics of North America**, v. 66, n. 4, p. 567–590, out. 2022.

WHITE, S. C.; YOON, D. C.; TETRADIS, S. Digital Radiography in Dentistry: What It Should Do for You. **Journal of the California Dental Association**, v. 27, n. 12, p. 942–952, dez. 1999.

YU, X.; TIAN, Y.; LI, D.; SUN, W.; WANG, H.; YUAN, S.; YAN, B.; WANG, L.; PAN, Y. Evaluating the Effect of Digital Technology on the Learning of Orthodontic Cephalometric Measurement. **F1000Research**, v. 11, p. 328, 2022.

ZITZMANN, N. U.; MATTHISSON, L.; OHLA, H.; JODA, T. Digital Undergraduate Education in Dentistry: A Systematic Review. **International journal of environmental research and public health**, v. 17, n. 9, maio 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil